

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Jogo da Memória – Dicionário Startupês

1. Apresentação

O **Jogo da Memória – Dicionário Startupês** é um recurso didático gamificado desenvolvido para auxiliar estudantes na aprendizagem de conceitos fundamentais do ecossistema empreendedor e da inovação. O jogo utiliza termos extraídos exclusivamente do **Dicionário Startupês do Programa Centelha**, promovendo a familiarização com a linguagem técnica utilizada no universo das startups.

2. Objetivo do Jogo

Associar corretamente cada termo técnico do ecossistema empreendedor à sua respectiva definição.

3. Público-Alvo

- Estudantes do ensino superior;
 - Integrantes de ligas acadêmicas;
 - Participantes de incubadoras e programas de empreendedorismo;
 - Empreendedores e demais interessados em inovação.
-

4. Composição do Material

O jogo é composto por:

- **20 cartas confeccionadas em acrílico**, distribuídas em:
 - **10 Cartas A:** contendo os termos técnicos;
 - **10 Cartas B:** contendo as definições correspondentes.

Os termos contemplados são:

1. B2B;
 2. Core Business;
 3. Pitch;
 4. MVP;
 5. Spin-off;
 6. Unicórnio;
 7. Venture Capital;
 8. Bootstrapping;
 9. Pivotar;
 10. Escalabilidade.
-

5. Preparação do Jogo

1. Embaralhe todas as cartas.
 2. Disponha-as sobre uma superfície plana, com as faces voltadas para baixo.
 3. Organize os participantes individualmente ou em equipes.
-

6. Regras de Utilização

1. O primeiro participante vira duas cartas por rodada:
 - o uma contendo o termo técnico;
 - o outra contendo a definição.
 2. Se as cartas corresponderem ao mesmo conceito, o participante:
 - o permanece com o par encontrado;
 - o recebe **1 ponto**.
 3. Caso as cartas não formem um par correto:
 - o as cartas retornam à posição original;
 - o a vez passa para o próximo participante.
 4. A partida continua até que todos os pares sejam encontrados.
 5. Ao final, vence o participante ou equipe que obtiver o maior número de pontos.
-

7. Regra Opcional de Gamificação

Como estratégia adicional de aprendizagem, após encontrar um par correto, o participante poderá receber **1 ponto bônus** caso consiga apresentar, em até 15 segundos, um exemplo prático de aplicação do conceito no contexto de startups, inovação ou empreendedorismo.

8. Objetivos de Aprendizagem

Ao final da atividade, espera-se que os participantes sejam capazes de:

- Reconhecer terminologias do ecossistema empreendedor;
 - Relacionar conceitos e definições técnicas;
 - Aplicar conhecimentos sobre inovação e startups em situações práticas;
 - Desenvolver memória, raciocínio lógico e aprendizagem colaborativa.
-

9. Tempo Estimado

20 a 40 minutos, dependendo do número de participantes.

10. Referência Bibliográfica

PROGRAMA CENTELHA. *Dicionário Startupês: termos e palavras do mundo das startups*. Florianópolis: Programa Centelha, 2022. Disponível em: <https://programacentelha.com.br/2022/03/24/dicionario-startupes/>. Acesso em: 26 jun. 2026.

Autoria do Produto Educacional: Marta Adelino da Silva.

Coautoria: Bruna da Costa Viana Oliveira.

Instituição: Universidade Federal do Acre (UFAC).

Liga Acadêmica: LATEC.IN – Liga Acadêmica de Biotecnologia, Biodiversidade, Empreendedorismo e Inovação